

English version below

Inicial con la representación de la Esperanza. Folio de un salterio procedente del Monasterio de Santo Tomás de Ávila

[Juan de Carrión](#) [taller de] (Documentado en el último tercio del siglo XV)

Nº inventario: 211 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Manuscrito](#)

Datación: ca. 1482-1492

Siglo: último cuarto del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Medieval

Dimensiones: 35,6 x 37,6 cm

Materia: [Oro](#), [Pergamino](#), [Tinta](#)

Técnica: [Iluminación](#)

Iconografía / Tema: [Esperanza](#)

Procedencia: [Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila](#) (Ávila, España)

Emplazamiento actual: [The Fitzwilliam Museum](#) (Cambridge, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: MS 293b

Historia del objeto

Hernán Núñez Arnalte, tesorero y secretario de los Reyes Católicos, se propuso fundar un convento en Ávila. Sin embargo, la enfermedad que padecía no le permitió llevarlo a cabo, por lo que fue su esposa, María de Ávila, quien lo financió. Esta contó con la ayuda de fray Tomás de Torquemada en su ejecución. Así, en 1480 tras haber entregado 1.500.000 maravedís comenzó la construcción del monasterio de Santo Tomás (Fernández Pomar, 1986; Villaseñor, 2009). Los monarcas favorecieron su edificación y lo dotaron con manuscritos de gran calidad. Parte de estos volúmenes se encuentran actualmente en la Biblioteca Nacional de Madrid (Andrés, 1989), sin embargo, hay fragmentos dispersos en otras instituciones y colecciones privadas.

Este folio en el que aparece representada una inicial pertenecía a un salterio procedente del monasterio de Santo Tomás de Ávila. Uno de los motivos que provocó la disgregación de los fondos fue la desamortización de 1836 (Scholz-Hänsel, 1992). Isidoro Rosell y Torres en 1874 se lamentaba por la pérdida de los manuscritos: "Por la supresión de las comunidades religiosas de varones, perteneció largos años este inmenso edificio al dominio de un particular. [...] No faltó mucho para que la destructora mano revolucionaria le demoliera, movida, casi siempre, del

interés personal. Doña Isabel II tuvo el buen pensamiento de rescatarle con fondos de su patrimonio y así se salvó hasta ahora de su inminente ruina. No ha sucedido así con muchos de los preciosísimos objetos de arte con que la liberal mano de Isabel I le dotara. Hemos visto hojas sueltas arrancadas de sus libros de coro, iluminadas con todo gusto y riqueza de las artes al finalizar el siglo XV, muestra viva de vandálico despojo, página deshonrosa en un período de nuestra historia, en que, ni por respeto piadoso, ni por entusiasmo artístico, se contuvieron los desmanes de la ignorancia o de la mala fe" (Villaseñor, 2009).

Según Villaseñor (2009), probablemente parte de los fragmentos de los manuscritos estuvieron en manos de [Manuel Rico y Sinobas](#) a finales del siglo XIX. Al poco tiempo este vendió algunas páginas sueltas a distintos coleccionistas, entre los que se encontraba el reverendo E. S. Dewick. En 1908 varios de estos folios fueron exhibidos en una exposición que había organizado el Burlington Fine Arts Club. El fragmento aparecía descrito de la siguiente manera: "A third initial from this royal Choir-book, historiated with Hope, in an initial D, the first letter of Psalm 114 which is the first psalm of Monday Vespers, is in Mr. Bewick's possession". El folio fue comprado en 1918 por los amigos del Fitzwilliam Museum, quienes se lo donaron a la institución, donde continúa bajo la signatura Ms. 293 b.

Descripción

Un follaje de acanto con flores, animales, grutescos y los emblemas de los Reyes Católicos enmarcan la escena. En este fragmento aparece la representación de la Esperanza coronada y sosteniendo una filacteria que reza "Sperate in eo omnis congregatio populi". A su alrededor se disponen siete mujeres que también sostienen fragmentos procedentes de los salmos (Villaseñor, 2009).

Ubicaciones

- **1918**

MUSEO

[The Fitzwilliam Museum, Cambridge \(Reino Unido\)](#)

- **finales de s.XIX - ca. 1917**

COLECCIÓN PRIVADA

[Reverendo E. S. Dewick \(Reino Unido\)](#)

- **mediados del s.XIX - finales de s.XIX**

COLECCIÓN PRIVADA

[Manuel Rico y Sinobas, Madrid \(España\)](#)

- **ca. 1482 - ca. 1836**

MONASTERIO

[Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila, Ávila \(España\)](#)

Bibliografía

- (1908): *Exhibition of illuminated manuscripts*, The Burlington Fine Arts Club, Londres, p. 56.
- ANDRÉS, Gregorio de (1989): "La colección de códices del convento de Santo Tomás de Ávila en la Biblioteca Nacional", vol. 41, nº 83, *Hispania Sacra*.
- [FERNÁNDEZ POMAR, \(1986\): "Manuscritos e incunables jurídicos de Santo Tomás de Ávila en la Biblioteca Nacional", nº 56. Anuario De Historia Del Derecho Español.](#)
- [SCHOLZ-HÄNSEL, Michael \(1992\): "Propaganda de imágenes al servicio de la Inquisición: El Auto de Fe de Pedro Berruguete en el contexto de su tiempo", nº 12, Norba: Revista de arte.](#)

- VILLASEÑOR, Fernando (2009): "Los libros de coro del Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila", nº 180, Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Initial with the representation of Hope. Folio of a psalter from the Monastery of Santo Tomás de Ávila

[Juan de Carrión](#) [workshop of] (Documented in the last third of the 15th century)

Inventory number: 211 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Manuscript](#)

Date: ca. 1482-1492

Century: Last quarter of the 15th c.

Cultural context / Style: Medieval

Material: [Gold](#), [Parchment](#), [Ink](#)

Technique: [Illumination](#)

Iconography / Theme: [Esperanza](#)

Provenance: [Santo Tomás de Ávila Monastery](#) (Ávila, Spain)

Current location: [The Fitzwilliam Museum](#) (Cambridge, United Kingdom)

Inventory number in current collection: MS 293b

Object History

Hernán Núñez Arnalte, treasurer and secretary of the Catholic Monarchs, set out to found a convent in Ávila. However, his illness did not allow him to carry it out, so it was his wife, María de Ávila, who financed it. She had the help of Fray Tomás de Torquemada in its execution. Thus, in 1480, after having delivered 1,500,000 maravedís, the construction of the monastery of Santo Tomás began (Fernández Pomar, 1986; Villaseñor, 2009). The monarchs favored its construction and endowed it with manuscripts of great quality. Part of these volumes are currently in the National Library of Madrid (Andrés, 1989); however, there are fragments scattered in other institutions and private collections.

This folio in which an initial appears belonged to a psalter from the monastery of Santo Tomás de Ávila. One of the reasons that caused the disintegration of the collections was the disentanglement of 1836 (Scholz-Hänsel, 1992). Isidoro Rosell y Torres in 1874 lamented the loss of the manuscripts: "Due to the suppression of the religious communities of men, this immense building belonged for many years to the domain of a private individual. [...] It did not take long for the destructive revolutionary hand to demolish it, moved, almost always, by personal interest. Doña Isabel II had the good idea of rescuing it with funds from her patrimony and thus it was saved until now from its imminent ruin. This has not been the case with many of the precious objects of art with which the liberal hand of Isabel I endowed it. We have seen loose leaves torn from its choir books, illuminated with all the taste and richness of the arts at the end of the 15th century, a living example of vandalism, a dishonorable page in a period of our history, in which, neither out of pious respect nor artistic enthusiasm, the excesses of ignorance or bad faith were restrained" (Villaseñor, 2009).

According to Villaseñor (2009), part of the manuscript fragments were probably in the hands of [Manuel Rico y Sinobas](#) at the end of the 19th century. Soon after, he sold some loose pages to different collectors, among them the Reverend E. S. Dewick. In 1908 several of these folios were exhibited in an exhibition organized by the Burlington Fine Arts Club. The fragment appeared described as follows: "A third initial from this royal Choir-book, historiated with Hope, in an initial D, the first letter of Psalm 114 which is the first psalm of Monday Vespers, is in Mr. Bewick's possession." The folio was purchased in 1918 by friends of the Fitzwilliam Museum, who donated it to the institution, where it remains under the signature Ms. 293 b.

Description

A foliage of acanthus with flowers, animals, grotesques and the emblems of the Catholic Monarchs frame the scene. In this fragment appears the representation of Hope crowned and holding a phylactery that reads "Sperate in eo omnis congregatio populi". Around her are seven women who also hold fragments from the psalms (Villaseñor, 2009).

Locations

- 1918

MUSEUM

[The Fitzwilliam Museum, Cambridge \(United Kingdom\)](#)

- XIX - ca. 1917

PRIVATE COLLECTION

[Reverend E. S. Dewick \(United Kingdom\)](#)

- Mid XIX - XIX

PRIVATE COLLECTION

[Manuel Rico y Sinobas, Madrid \(Spain\)](#)

- ca. 1482 - ca. 1836

MONASTERY

[Santo Tomás de Ávila Monastery, Ávila \(Spain\)](#)

Bibliography

- (1908): *Exhibition of illuminated manuscripts*, The Burlington Fine Arts Club, Londres, p. 56.
- ANDRÉS, Gregorio de (1989): "La colección de códices del convento de Santo Tomás de Ávila en la Biblioteca Nacional", vol. 41, nº 83, *Hispania Sacra*.
- [FERNÁNDEZ POMAR, \(1986\): "Manuscritos e incunables jurídicos de Santo Tomás de Ávila en la Biblioteca Nacional", nº 56, Anuario De Historia Del Derecho Español.](#)
- [SCHOLZ-HÄNSEL, Michael \(1992\): "Propaganda de imágenes al servicio de la Inquisición: El Auto de Fe de Pedro Berruguete en el contexto de su tiempo", nº 12, Norba: Revista de arte.](#)
- VILLASEÑOR, Fernando (2009): "Los libros de coro del Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila", nº 180, *Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional*.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

